

Original paper

SANOAT VA TA'LIM HAMKORLIGINI BOSHQARISHDA JANUBIY KOREYANING MUVAFFAQIYATLI MODELLARI

© M.A.Tuxtabayev¹✉

¹Namangan davlat texnika universiteti, Namangan, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada sanoat va ta'lim hamkorligini boshqarishda Janubiy Koreyaning muvaffaqiyatli modellari tahlili ko'rsatilgan. Bunga sabab Janubiy Koreyaning sanoat va iqtisodiy jadal rivojlanishi uning sanoat va ta'lim sohasidagi hamkorligini samarali boshqarishi bilan chuqur ildiz otgan.

MAQSAD: kasb-hunar ta'limi, oliy ta'lim va ilmiy-tadqiqotlarni sanoat talablari bilan integratsiyalashgan holda, mamlakat innovatsiyalar va iqtisodiy o'sishni ta'minlashga qodir bo'lgan yondashuv asosida yangi mexanizmini ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: ushbu maqola dual ta'lim tizimi, Meister o'rta maktablari va sanoat-universitet hamkorligida yetakchilar (LINC) dasturi kabi asosiy modellarni o'rganadi va amalda qo'llashga tavsiya etadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Meister o'rta maktablari va sanoat-universitet hamkorligida yetakchilar (LINC) dasturi kabi asosiy modellari va Living Labs va SMART Education modeli orqali ta'limdagi raqamli transformatsiyaning rolini ta'kidlaydi. Ushbu yondashuvlar ta'limni sanoat ehtiyojlariga moslashtirish, hamkorlikni rivojlantirish va texnologik yutuqlarni rag'batlantirishda imkonini beradi.

XULOSA: sanoat va ta'lim hamkorligini boshqarishda xorij modellari tahlili asosida olingan natijalari va xulosalariga tayanib samarali boshqarish mexanizmlarini ishlab chiqish hamda tadbiq etish malakali muhandis kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Janubiy Koreya, sanoat-ta'lim kooperatsiyasi, Meister litseylari, dual ta'lim tizimi, LINC dasturi, kasb-hunar ta'limi, ilmiy hamkorlik.

Iqtibos uchun: Tuxtabayev M.A. Sanoat va ta'lim hamkorligini boshqarishda janubiy koreyaning muvaffaqiyatli modellari // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. B.101–108.

УСПЕШНЫЕ МОДЕЛИ ЮЖНОЙ КОРЕИ В УПРАВЛЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫМ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СОТРУДНИЧЕСТВОМ

© M.A.Tuxtabayev¹✉

¹Наманганский государственный технический университет, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируются успешные модели Южной Кореи в управлении промышленным и образовательным сотрудничеством. Это обусловлено

тем, что быстрое промышленное и экономическое развитие Южной Кореи тесно связано с эффективным управлением промышленным и образовательным сотрудничеством.

ЦЕЛЬ: разработка нового механизма, основанного на подходе, интегрирующем профессиональное образование, высшее образование и научные исследования с потребностями промышленности, способного обеспечить инновации и экономический рост страны.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в данной статье рассматриваются основные модели, такие как система дуального образования, высшие школы Meister и программа «Лидеры в сотрудничестве между промышленностью и университетами» (LINC), а также рекомендуются варианты их практического применения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Meister подчеркивает роль цифровой трансформации в образовании посредством ключевых моделей, таких как программа «Лидерство в сотрудничестве между промышленностью и университетами» (LINC) для средних школ, а также модель «Живые лаборатории» и SMART Education. Эти подходы позволяют адаптировать образование к потребностям отрасли, развивать партнёрские отношения и стимулировать технологический прогресс.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: разработка и внедрение эффективных механизмов управления, основанных на результатах и выводах анализа зарубежных моделей управления взаимодействием отрасли и образования, способствует подготовке квалифицированных инженерных кадров.

Ключевые слова: Южная Корея, производственно-образовательное сотрудничество, средние школы Мейстера, система дуального образования, программа ЛИНК, профессиональное обучение, научное сотрудничество.

Для цитирования: М.А.Тухтабаев. Успешные модели южной Кореи в управлении промышленным и образовательным сотрудничеством. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. С.101–108.

SOUTH KOREA'S SUCCESSFUL MODELS IN MANAGING INDUSTRY- EDUCATION COOPERATION

© Mirzokhid A. Tukhtabayev¹✉

¹Namangan State Technical University, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes South Korea's successful models for managing industrial and educational cooperation. This is due to the fact that South Korea's rapid industrial and economic development is closely linked to the effective management of industrial and educational cooperation.

AIM: to develop a new mechanism based on an approach integrating vocational education, higher education, and scientific research with industrial needs, capable of ensuring innovation and economic growth in the country.

MATERIALS AND METHODS: this article examines key models, such as the dual education system, Meister colleges, and the Leaders in Industry-University Cooperation (LINC) program, and recommends options for their practical application.

DISCUSSION AND RESULTS: Meister emphasizes the role of digital transformation in education through key models such as the Leadership in Industry-University Collaboration (LINC) program for secondary schools, as well as the Living Labs and SMART Education models. These approaches enable education to be tailored to industry needs, develop partnerships, and stimulate technological progress.

CONCLUSION: the development and implementation of effective governance mechanisms based on the results and findings of an analysis of international models for managing industry-education collaborations contributes to the development of qualified engineering personnel.

Key words: South Korea, industry-education cooperation, Meister High Schools, dual education system, LINC program, vocational education, academic cooperation.

For citation: Mirzokhid A. Tukhtabayev. (2025) 'South Korea's successful models in managing industry-education cooperation', Inter education & global study, vol.3 (10), pp.101–108. (In Uzbek).

Janubiy Koreyaning urushdan vayron bo'lgan mamlakatdan jahon iqtisodiy qudrati sari yo'l olgani uning ta'lim va sanoat sohasidagi hamkorlikka strategik ahamiyat berayotganidan dalolatdir. Ta'lim tizimini sanoat talablari bilan birlashtiruvchi mustahkam mexanizmlarni yaratish orqali Janubiy Koreya malakali ishchi kuchining uzluksiz rivojlanishini ta'minladi [1,2]. Ushbu maqola sanoat va ta'lim sohasidagi hamkorlikni boshqarishga sezilarli hissa qo'shgan Janubiy Koreyaning muvaffaqiyatli modellarini o'rganadi. Janubiy Koreyadagi ajoyib iqtisodiy o'zgarishlar sanoat va ta'limning samarali integratsiyasi bilan bog'liq. Ushbu sinergiya innovatsiyalarni rag'batlantirdi, malaka yetishmasligini bartaraf etdi va global raqobatbardoshlikni oshirdi [3]. Bir nechta modellar ushbu muvaffaqiyatli hamkorlikning namunasi, ularning har biri qimmatli tushunchalarni taqdim etadi [4-7]. Janubiy Koreyaning jadal iqtisodiy rivojlanishi sanoat va ta'limning strategik integratsiyasi bilan ta'minlangan. Mamlakatning ushbu ikki sektor o'rtasida sinergiya yaratishga e'tibor qaratilishi ta'lim muassasalari talabalarni bevosita sanoat ehtiyojlariga mos keladigan ko'nikmalarga ega bo'lgan samarali tizimga olib keldi. Bu yondashuv Janubiy Koreyaning innovatsiyalar va texnologiyalar sohasida jahon yetakchisi sifatidagi mavqega sezilarli hissa qo'shdi.

1. *Dual ta'lim tizimi.* Germaniyaning kasbiy ta'lim tizimidan ilhomlangan Janubiy Koreya dual ta'lim tizimini joriy etdi, bu sinfda o'qitishni amaliy sanoat tajribasi bilan birlashtiradi. Bunday yondashuv talabalarning ham nazariy bilimlarni, ham amaliy ko'nikmalarni egallashini ta'minlaydi, ta'limni mehnat bozori talablari bilan uyg'unlashtiradi. Tizim yoshlar o'rtasidagi ishsizlikni kamaytirish va turli sohalar ehtiyojlarini qondirishda muhim ahamiyat kasb etdi. Janubiy Koreyadagi dual ta'lim tizimi maktablardagi nazariy

ta'limni ishlab chiqarishdagi amaliy mashg'ulotlar bilan uyg'unlashtiradi [8]. Ushbu model talabalarga akademik bilimlarni egallashda amaliy tajriba orttirishni ta'minlaydi. Bu, ayniqsa, ishlab chiqarish va muhandislik kabi sohalardagi malaka bo'shliqlarini bartaraf etishda samarali bo'ldi.

2. *Meister o'rta maktablari*. Meister o'rta maktablari turli texnik sohalarda "ustalar" ishlab chiqarishni maqsad qilgan. Ushbu maktablar o'quv dasturlarini ishlab chiqish va mehnat bozori ehtiyojlariga mos keladigan ta'lim berish uchun sanoat bilan hamkorlik qiladi. Bitiruvchilar yuqori ish bilan ta'minlangan va ko'pincha o'qishni tugatgandan so'ng, talab yuqori bo'lgan sohalarda xavfsiz ish joylariga ega. Kasbiy ta'limni jonlantirish uchun Janubiy Koreyada Meister o'rta maktablari, o'quvchilarni texnik kasbga tayyorlaydigan ixtisoslashtirilgan muassasalar tashkil etildi. Ushbu maktablar zamonaviy texnologik yutuqlar va bozor talablarini aks ettiruvchi o'quv dasturlarini ishlab chiqish uchun sanoat bilan yaqindan hamkorlik qiladi. Bitiruvchilar ko'pincha darhol ish bilan ta'minlanib, sanoat o'sishini qo'llab-quvvatlovchi malakali ishchi kuchiga hissa qo'shadilar.

3. *Sanoat-universitet hamkorligida yetakchilar (LINC) dasturi*. Janubiy Koreya hukumati tomonidan moliyalashtiriladigan LINC dasturi universitetlar va sanoat tarmoqlari o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlaydi. Qo'shma tadqiqotlar, texnologiyalar transferi va sanoatga tegishli o'quv dasturlarini ishlab chiqishni qo'llab-quvvatlash orqali ushbu tashabbus oliy ta'lim muassasalarining sanoat talablariga muvofiqligini ta'minlaydi. Hukumat tashabbusi bilan tashkil etilgan LINC dasturi universitetlar va sanoat tarmoqlari o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan. U hamkorlikdagi loyihalarni moliyalashtirish va qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydi, texnologiyalar transferini osonlashtiradi va sohaga tegishli o'quv dasturlarini ishlab chiqadi. Ushbu tashabbus ta'lim natijalarini sanoat ehtiyojlariga moslashtirishda muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

4. *Innovatsiyalar uchun jonli laboratoriyalar*. Living Labs hamkorlikdagi innovatsion maydonlarni yaratish uchun akademiya, sanoat va hukumatni birlashtiradi. Ushbu laboratoriyalar talabalar, tadqiqotchilar va sanoat mutaxassislariga haqiqiy echimlarni sinab ko'rish va takomillashtirish imkonini beradi. Ushbu yondashuv innovatsiyalarni rag'batlantirish va tadqiqotni jamiyat ehtiyojlariga moslashtirishda samarali ekanligini isbotladi. Living Labs kontseptsiyasi akademiya, sanoat va hukumat innovatsiyalarni ishlab chiqish va takomillashtirish uchun hamkorlik qiladigan haqiqiy sinov muhitlarini o'z ichiga oladi. Janubiy Koreyada ushbu model foydalanuvchilarga yo'naltirilgan tadqiqot va ishlanmalarni rag'batlantirish orqali innovatsion ekotizimni kuchaytirdi, bu esa ijtimoiy ehtiyojlarni samarali qondiradigan mahsulot va xizmatlarga olib keldi [9].

5. *SMART ta'lim modeli*. Janubiy Koreyaning SMART Education modeli ta'limga raqamli vositalar va texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Ushbu model raqamli savodxonlik va shaxsiylashtirilgan ta'limni rivojlantirish orqali talabalarni texnologiyaga asoslangan kelajakka tayyorlaydi. Bu, shuningdek, masofaviy ta'limni osonlashtiradi, ta'limning qulayligi va inklyuzivligini ta'minlaydi. Raqamli transformatsiyani o'z ichiga olgan Janubiy Koreyaning SMART Education modeli texnologiyani o'quv muhitiga integratsiya qiladi, shaxsiylashtirilgan ta'lim va raqamli savodxonlikni rag'batlantiradi. Ushbu yondashuv

talabalarni texnologiyaga asoslangan sanoat talablariga tayyorlaydi va kelajakdagi ishchi kuchining raqamli vakolatlarga ega bo'lishini ta'minlaydi [10]. Smart o'quv materiallari: Interaktiv darsliklar, onlayn resurslar, simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar va boshqa o'quv materiallari o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Bu materiallar o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilishi mumkin va ularning faol ishtirokini ta'minlaydi. Undan tashqari SMART Education modeli o'qituvchilarni passiv ma'lumot beruvchidan faol murabbiyga aylantirishga qaratilgan. O'qituvchilar o'quvchilarning o'rganish jarayonini boshqarish, ularga individual qo'llab-quvvatlash ko'rsatish va ularning o'rganish uslublariga moslashish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu yerda hamkorlikdagi o'rganish, loyiha ustida ishlash va muammoga asoslangan o'qitish kabi usullar muhim rol o'ynaydi [11].

6. *Sanoat va universitet tadqiqot hamkorligi.* Janubiy Koreya universitetlari innovatsiyalar va texnologik taraqqiyotni qo'llab-quvvatlab, sohalar bilan ilmiy hamkorlikda faol ishtirok etmoqda. Masalan, Sungkyunkvan universitetining Samsung bilan hamkorligi mobil aloqa va energetika kabi sohalarda sezilarli o'zgarishlarga olib keldi. Bunday ittifoqlar tadqiqotlarni tijoratlashtirish va sanoatga tayyor bitiruvchilarni etishtirishga yordam beradi. Janubiy Koreyaning sanoat va ta'lim integratsiyasi nafaqat malakali, balki texnologik taraqqiyotga ham moslasha oladigan ishchi kuchini yaratdi. Sanoat malakali mutaxassislarning doimiy ta'minotidan foyda ko'radi, talabalar esa amaliy ko'nikmalarga ega bo'ladilar va ish bilan ta'minlanadilar.

Bu sohadagi ishlarga ekspertlar ham o'z xulosalarini bildirgan. Olimlar bunday integratsion modellarning muhimligini ta'kidlaydilar. "Oliy ta'limda sanoat va ta'lim integratsiyasi samaradorligini baholash [12]" tadqiqotida Janubiy Koreyaning sanoat va ta'lim integratsiyasi tizimi korxonalarining ta'limdagi ustun mavqeiga e'tibor qaratadigan ta'sirchan modellar qatoriga kirishini ta'kidlaydi [13]. Bundan tashqari, "Universitet-sanoat hamkorligidagi jonli laboratoriyalar Triple Helix Modelining bir qismi sifatida: Janubiy Koreya misoli" tadqiqot maqolasida "innovatsion tarmoqlar va tirik laboratoriya tuzilmalari o'rtasida ijobiy korrelyatsiya mavjudligi" ta'kidlangan, bu hamkorlikning samaradorligini ta'kidlaydi. innovatsion ekotizimlar [14].

Janubiy Koreyaning sanoat va ta'lim sohasidagi hamkorlik modellari jadal rivojlanayotgan jahon iqtisodiyoti muammolariga javob berish uchun jihozlangan ishchi kuchini ishlab chiqarishda muhim ahamiyatga ega. Asosiy natijalarga quyidagilar kiradi:

✓ Kengaytirilgan bandlik: Ushbu dasturlarning bitiruvchilari sanoatga tegishli ko'nikmalarga ega bo'lib, ish bilan ta'minlanish darajasini oshiradi.

✓ Texnologik taraqqiyot: hamkorlikdagi tadqiqotlar innovatsiyalarni tezlashtiradi va Janubiy Koreyaning yuqori texnologiyali sohalardagi mavqeini mustahkamlaydi.

✓ Iqtisodiy o'sish: Ta'limni sanoat ehtiyojlariga moslashtirish orqali ushbu modellar barqaror iqtisodiy rivojlanishga yordam beradi [15].

Janubiy Koreya tajribasi o'zlarining sanoat va ta'lim integratsiyasini yaxshilashga intilayotgan mamlakatlar uchun yo'l xaritasini taqdim etadi. Asosiy talqinlarga quyidagilar kiradi. Moslashuvchan o'quv dasturlarini qabul qilib, ta'lim muassasalari sanoat talablariga

mos keladigan dasturlarni muntazam ravishda yangilashlari kerak. Davlat-xususiy sheriklikni rag'batlantirib, hukumat, ilmiy doiralar va sanoat o'rtasidagi hamkorlik resurslarni almashish va innovatsiyalar uchun muhim ahamiyatga ega. Kasbiy ta'limga sarmoya kiritib, kasb-hunar ta'limi sohaga oid malaka yetishmovchiligini bartaraf etish uchun ustuvor bo'lishi kerak.

Muvaffaqiyatiga qaramay, Janubiy Koreya tez texnologik o'zgarishlar sharoitida kasb-hunar ta'limining dolzarbligini saqlab qolish kabi muammolarga duch kelmoqda. O'quv dasturlarini doimiy yangilash, kuchli hamkorlik va AI va qayta tiklanadigan energiya kabi rivojlanayotgan tarmoqlarga investitsiyalarni ko'paytirish taraqqiyotni davom ettirish uchun zarurdir [16-19].

Janubiy Koreyaning sanoat va ta'lim sohasidagi hamkorlikni boshqarish modellari ishchi kuchini rivojlantirish va sanoat innovatsiyalarini yaxshilashga intilayotgan boshqa mamlakatlar uchun rejani taqdim etadi. Ta'lim muassasalari va sanoat tarmoqlari o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish orqali Janubiy Koreya mustahkam va kelajakka tayyor ishchi kuchini yaratdi. Ushbu strategiyalar nafaqat iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi, balki ta'limni bandlik va innovatsiya ehtiyojlariga moslashtirish orqali jamiyat farovonligiga ham hissa qo'shadi [20]. Janubiy Koreyaning sanoat va ta'lim sohasidagi hamkorlikka ko'p qirrali yondashuvi boshqa davlatlar uchun jozibali namuna bo'lib xizmat qiladi. Ta'lim muassasalari va ishlab chiqarishlar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish hamda texnologik yutuqlarni ta'limga integratsiyalash orqali Janubiy Koreya o'zining iqtisodiy o'sishi va innovatsiyalarini ta'minlay oladigan dinamik ishchi kuchini yaratdi. Janubiy Koreyaning sanoat va ta'lim sohasidagi hamkorlikni boshqarish modellari akademik maqsadlarni sanoat talablari bilan uyg'unlashtirishning o'zgaruvchan salohiyatini ko'rsatadi. Innovatsiyalar va malaka oshirishga yordam beruvchi hamkorlikni rivojlantirish orqali Janubiy Koreya o'zining iqtisodiy muvaffaqiyatini saqlab qolishga qodir bo'lgan mustahkam va dinamik ishchi kuchini yaratdi. Ushbu modellar barqaror rivojlanish yo'lida ta'lim va sanoat o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishga qaratilgan davlatlar uchun ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Tukhtabayev M. A. Organization and effective management of industry-education cooperation in training of engineering personnel (The example of South Korean universities) // Tadqiqot va Taraqqiyot ilmiy jurnali. – Namangan: NamMQI, 2023. – 4(4), – C. 126-128.
2. Tukhtabayev M. A. Principles of organizing industry-education cooperation in engineering training: South Korean experience // Tadqiqot va Taraqqiyot ilmiy jurnali. – Namangan: NamMQI, 2024. – 2(6), – C. 104-106.
3. Kim, D. S., & Lee, H. J. (2021). "The Role of Vocational Education in Economic Development: South Korea's Experience." *Asian Economic Journal*.

4. Tukhtabayev M. A. Features of organizing a practice base for training engineering personnel in South Korea // *Tadqiqot va Taraqqiyot ilmiy jurnali*. – Namangan: NamMQI, 2024. 3(7), – С. 109-111.
5. Tuxtabayev M.A., Ismoilov T.I. O‘zbekiston uchun Janubiy Koreya tajribasidan kelib chiqqan holda sanoat va ta’lim hamkorligini joriy qilish imkoniyatlari // *Строительство и образование*. – Namangan: NamMQI, 2024. – №. 6.
6. Axmadjanovich, T. M. (2024). O ‘zbekiston uchun Janubiy Koreya tajribasidan kelib chiqqan holda sanoat va ta’lim hamkorligini joriy qilish imkoniyatlari. *Строительство и образование*, 3, 114-118.
7. Tuxtabayev, M. (2025). Janubiy Koreya ta’lim tizimida muhandislik kadrlarini rivojlantirishda davlat va xususiy sektor hamkorligi. *Scientific journal of the Fergana State University*, (2), 7-7.
8. Park, J. K. (2022). "Innovation Through Living Labs: South Korea’s Approach." *Journal of Innovation and Development Studies*.
9. Shvetsova, O.A.; Lee, S.-K. Living Labs in University-Industry Cooperation as a Part of Innovation Ecosystem: Case Study of South Korea. *Sustainability* 2021, 13,
10. Gong X (2024) Performance evaluation of industry-education integration in higher education from the perspective of coupling coordination-an empirical study based on Chongqing. *PLOS ONE* 19(9): e0308572. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0308572>
11. Kim, Meeyong, and Youngkwon Bae. "Development of a smart education model for field application of smart education." *Journal of Internet Computing and Services* 13.5 (2012): 77-92.
12. South Korean Ministry of Education. (2023). "Annual Report on Educational and Industrial Collaboration."
13. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0308572&utm>
14. Cai, Yuzhuo, and Henry Etzkowitz. "Theorizing the Triple Helix model: Past, present, and future." *Triple Helix* 7.2-3 (2020): 189-226.
15. Sungkyunkwan University. (2022). "Case Studies in Industry-University Cooperation."
16. Kim, Young-hwan. "Education-Industry Synergies for Economic Growth." *Korea Policy Review*, 2022.
17. Tukhtabayev, M. A. (2025). Opportunities for Uzbekistan to introduce industrial and educational cooperation based on the experience of South Korea. *Ilm, tadqiqot va taraqqiyot/Наука, исследования и развитие*, 2(10), 87-91.
18. Tukhtabayev M.A. (2025). Foreign experience and prospects for its use in developing engineering personnel through industrial and educational cooperation, *Муфаллим ҳам узликсиз билимлендириў*, 3(6), 416-420.
19. Tuxtabayev M. A. (2024). Sanoat va ta’lim hamkorligini tashkil etish - muhandis kadrlarni tayyorlash samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida, *Образование и инновационные исследования*, 12, 278-281.

Lee, Ji-yoon. "The Role of Vocational Education in Workforce Development." Seoul Journal of Education, 2021.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Tuxtabayev Mirzoxid Akhadjanovich**, kafedra mudiri, dotsent [**Тухтабаев Мирзохид Ахмаджанович**, kafedra mudiri, dotsent], [**Tukhtabayev Mirzokhid Akhadjanovich**, head of the department, Associate Professor]; manzil: Namangan sh. Namangan shahar, 8-mart ko'cha, 6-a-uy [адрес: г. Наманган, ул. 8-марта дом 6-а], [Namangan city. 8-mart Street 6-a house]; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7677-0250>; e-mail: mirzoxidt_2011@mail.ru